

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

*Elektron nashr,
59 sahifa, sentyabr, 2025-yil.*

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliev Axror Sodikovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejektorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Ekspert salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakatlarning milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	

LOYIHA RISKLARINI BOSHQARISHDA RISKLARNI SAMARALI KAMAYTIRISH USULLARI VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Marufhanov Davron Xasanovich

O'zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi magistri
davron290788@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada loyihalarni amalga oshirish jarayonida risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar o'rganildi. Tadqiqotda klassik usullar - rezervlar yaratish, diversifikatsiya hamda zamonaviy yondashuvlar - Agile boshqaruvi, IT-monitoring tizimlari, sun'iy intellekt va Big Data asosida bashoratlash - qiyosiy tahlil qilindi. Olingan natijalar loyihalarda risklarni minimallashtirishda zamonaviy yondashuvlarning yuqori samaradorligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: loyiha boshqaruvi, xavf-xatarlarni nazorat qilish, risklarni boshqarish mexanizmlari, strategik rezervlash, diversifikatsiya, tezkor boshqaruv, raqamli monitoring, ma'lumotlarga asoslangan prognozlash.

Abstract: This article examines effective risk mitigation methods and innovative approaches in project implementation. The research compares classical methods - creation of reserves, diversification with modern approaches such as Agile management, IT monitoring systems, AI and Big Data-based forecasting. The results demonstrate the higher effectiveness of modern approaches in minimizing risks in projects.

Keywords: project management, risk control, risk management mechanisms, strategic reserving, diversification, Agile management, digital monitoring, data-driven forecasting.

Аннотация: В данной статье изучены эффективные методы снижения рисков и инновационные подходы в процессе реализации проектов. В исследовании проведён сравнительный анализ классических методов - создание резервов, диверсификация - и современных подходов, таких как управление по Agile, IT-мониторинг систем и прогнозирование на основе Big Data. Полученные результаты показывают более высокую эффективность современных подходов в минимизации рисков в проектах.

Ключевые слова: управление проектами, контроль рисков, механизмы управления рисками, стратегическое резервирование и диверсификация, Agile управление, цифровой мониторинг, прогнозирование на основе данных.

KIRISH

Bugungi kunga kelib, loyihalarni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan xavf-xatarlarni boshqarish masalasi global miqyosda dolzarb mavzulardan biridir. Loyihalarning murakkablashuvi, byudjet va muddat cheklovlarining kuchayishi, shuningdek, tashqi muhitning o'zgaruvchanligi risklarni samarali boshqarish va kamaytirishning zamonaviy yondashuvlarini joriy etishni taqozo etmoqda. An'anaviy yondashuvlar – rezervlar yaratish, diversifikatsiya – hali ham ko'plab loyihalarda asosiy vosita bo'lib qolmoqda, biroq zamonaviy sharoitda ularning o'zi yetarli emasligi ayon bo'lib bormoqda.

Bugungi kunda "Agile" boshqaruvi, IT-monitoring tizimlari va Big Data asosida prognozlash kabi innovatsion

yondashuvlar loyihalarda risklarni aniqlash va ularni tezkor bartaraf etish imkonini bermoqda. Bunday yondashuvlar loyiha ma'lumotlarini chuqur tahlil qilish, tendensiyalarni oldindan ko'rish hamda resurslarni samarali taqsimlashni ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar risklarni monitoring qilishda inson omilini kamaytirib, qaror qabul qilish sifatini oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 11.05.2022 yildagi PQ-240-sonli "Davlat boshqaruvi sohasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish mexanizmlarini takomillashtirish va jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorda davlat organlarida xavf-xatarlarni aniqlash va baholash uslubiyati tasdiqlangan. Mazkur qaror loyihalarda risklarni tizimli boshqarish uchun metodik asos vazifasini o'tab, amaliyotda klassik va innovatsion yondashuvlarni uyg'unlashtirish imkonini beradi.¹

Loyihalarda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlarni o'rganish amaliy ahamiyatga ega. Bu loyiha menejerlariga va tashkilotlarga xavf-xatarlarni minimal darajaga tushirish, moliyaviy va operatsion yo'qotishlarni oldini olish, sifat va muddat jihatidan yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Ushbu maqola aynan loyihalarni amalga oshirish jarayonida risklarni boshqarishning klassik va zamonaviy metodlarini qiyosiy tahlil qilishga, ularning samaradorligini baholashga va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga yo'naltirilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'plab xorijiy manbalarda, xususan, Project Management Institute (PMI, 2021) nashrlarida risklarni boshqarishning klassik usullari – rezervlar yaratish, diversifikatsiya – keng tahlil qilingan bo'lib, ularning asosiy afzalliklari va chegaralari ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, so'nggi tadqiqotlarda Agile metodologiyasi va Big Data analitikasi loyihalarda risklarni o'z vaqtida aniqlash va oldini olishda samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

Mahalliy tadqiqotlarda ham ushbu yo'nalish faol o'rganilmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi tahliliy hisobotlarda (2023) loyihalarda risklarni kamaytirishda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, shuningdek, ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarining samaradorligi yoritilgan.

Tadqiqotda bir necha taxlil qilish usullaridan foydalanildi. SWOT orqali korxonaning xavflarni boshqaruv tizimini strategic darajada baholash uchun qo'llanilgani tahlil qilingan bo'lsa FMEA usuli nosozliklarning turlari va ularning ta'sirini tahlil qilish orqali korxonada har bir aniq jarayon yoki bo'lim kesimidagi havflar tizimli ravishda baholandi.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar risklarni boshqarishning turli mexanizmlarini, ularning ustun va zaif tomonlarini, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar asosida samaradorlikni oshirish yo'llarini keng qamrab olgan bo'lib, ushbu maqola aynan shu tajriba va nazariy asoslardan foydalanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot loyihalarni amalga oshirish jarayonida risklarni aniqlash, baholash va kamaytirishning klassik hamda innovatsion usullarini qiyosiy tahlil qilishga qaratildi. Maqolada nazariy tahlil, qiyosiy metod, empirik tahlil metodologik yondashuvlardan foydalanildi. Metodologik yondashuvlar uyg'unligi loyihalarda risklarni samarali kamaytirish yo'llarini nazariy va amaliy jihatdan kompleks baholash imkonini berdi. Natijalar ushbu usullarni tanlash va qo'llashda qaror qabul qiluvchi shaxslar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotda avtomobilsozlikda loyiha va ishlab chiqarish risklari bo'yicha ma'lumotlar to'plandi. Har bir loyihada klassik (rezerv, diversifikatsiya) va zamonaviy (Agile boshqaruvi, IT-monitoring, Big Data asosida bashoratlash) yondashuvlar qo'llanilgan.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki:

Big Data asosida bashoratlash usuli risklarning yuzaga kelish ehtimolini 25–30 % ga kamaytirib, prognoz aniqligini 90 % ga yetkazishi mumkin.

Agile boshqaruvi yirik loyihalarda vaqtni 15–20 % ga tejash imkonini berishi mumkin.

IT-monitoring tizimlari risklarni real vaqt rejimida kuzatish orqali muammolarni erta bosqichda aniqlashni ta'minladi.

Klassik usullar (rezerv, sug'urta, diversifikatsiya) asosan moliyaviy xavf-xatarlarni qoplashda samarali bo'ldi, ammo tezkorlik va bashorat aniqligi jihatidan zamonaviy yondashuvlardan ortda qoldi.

Quyidagi jadvalda loyiha bo'yicha risklarni kamaytirish samaradorligi (foizlarda) ko'rsatilgan (1-jadval):

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 11.05.2022 yildagi PQ-240-son. <https://lex.uz/ru/docs/-6000285>

1-jadval. Risklarni kamaytirish samaradorligi (%)

Usul	Risk kamayishi (%)	Vaqt tejalishi (%)	Prognoz aniqligi (%)
Rezerv yaratish	15	5	60
Diversifikatsiya	18	8	70
Agile boshqaruvi	28	20	80
IT-monitoring	30	18	85
Big Data prognozlash	35	22	90

Natijalar zamonaviy yondashuvlar risklarni aniq prognoz qilish va tezkor boshqarishda klassik usullarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatdi (1-rasm).

1-rasm. Loyiha risklarini kamaytirish usullarining samaradorligi (2023-2025).

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy usullar (Agile boshqaruvi, IT-monitoring, Big Data asosida prognozlash) risklarni kamaytirish samaradorligi, prognoz aniqligi va vaqtni tejash bo'yicha klassik usullardan ustun turadi. Masalan, Big Data asosida prognozlash usuli risklarni oldindan aniqlashda 85% aniqlik darajasini ko'rsatgan bo'lsa, klassik rezervlash usuli 60–65% darajani ta'minlagan. Agile boshqaruvi esa loyihaning moslashuvchanligini oshirib, risklarga tezkor javob berish imkonini bergan.

Shu bilan birga, klassik usullar hali ham moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Diversifikatsiya katta riskli loyihalarda yo'qotishlarni minimallashtirishga xizmat qiladi, ammo ularning samaradorligi zamonaviy raqamli yondashuvlarga nisbatan past bo'lib chiqdi.

Grafik tahlillar shuni ko'rsatadiki, barcha ko'rsatkichlar bo'yicha zamonaviy usullar ustunlik qiladi, ayniqsa prognoz aniqligi va vaqtni tejash jihatlarida sezilarli farq mavjud. Quyidagi grafikda bu farqlar aniq aks etgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, loyihalarni amalga oshirish jarayonida risklarni boshqarish samaradorligi asosan qo'llanilayotgan metodlarga bog'liq. Klassik yondashuvlar – rezervlar yaratish, sug'urta qilish, diversifikatsiya – xavf-xatarlarni ma'lum darajada yumshatsa-da, bugungi shiddatli o'zgarayotgan bozor sharoitida ular yetarli emas. Zamonaviy yondashuvlar – Agile boshqaruvi, IT-monitoring tizimlari, Big Data asosida prognozlash – risklarni erta aniqlash, dinamik kuzatish va tezkor qaror qabul qilish imkoniyatini yaratadi. Shuning uchun ham zamonaviy usullarni klassik mexanizmlar bilan integratsiyalash risklarni kamaytirishda eng samarali yo'l ekanligi aniqlandi.

Kelgusida loyihalarda risklarni samarali kamaytirish uchun quyidagilarni amalga oshirish samarali hisoblanadi.

- Risklarni boshqarishda klassik va innovatsion yondashuvlarni birgalikda qo'llash orqali kompleks tizim yaratish;

- Loyihalarda monitoring va Big Data asosida prognozlash tizimlarini joriy etish;

- Agile metodologiyasi asosida risklarni tezkor boshqarish guruhlarini shakllantirish;

Bu takliflar loyihalarni amalga oshirishda risklarni sezilarli darajada kamaytirish, barqarorlikni oshirish hamda natijadorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Project Management Institute (PMI). (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition.
2. OECD. (2022). Risk Governance in Large Infrastructure Projects: International Practices. Paris: OECD Publishing.
3. World Bank. (2023). Risk Management in Emerging Markets Projects: Lessons Learned. Washington DC.
4. UNDP. (2022). Public-Private Partnerships in Risk Mitigation and Project Sustainability. New York: UNDP Reports.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100